

NAMA : Fatikha Syafa Azzahro

NIM : 04020124025

MATKUL : Kewarganegaraan

KELAS : KPI (A2)

RANGKUMAN DISKUSI PUBLIK DAN UAS KEWARGANEGARAAN

DPW Pelita Prabu Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Diskusi Publik dengan tema *Jurnalisme Warga dan Agenda Anti Korupsi* yang di selenggarakan pada hari Rabu, 11 Desember 2024 di daerah jetis, lemahputro kabupaten sidoarjo. Acara ini di hadiri oleh dua pemateri yang Bernama H. Bambang (penggiat anti korupsi) dan Wiko F. (jurnalis pelita prabu).

RANGKUMAN MATERI

Jurnalistik itu penyeimbang kontrol sosial, kita sebagai generasi muda harus bisa memerangi korupsi karena imbasnya kemasyarakatan yang diuntungkan suatu golongan. Maka dari itu kita harus ikut andil menyikapinya dengan melihat sekeliling kita untuk perang jurnalistik. Karena

koruptor adalah maling, musuh Bersama, musuh rakyat. Jika kita melihat orang korupsi, kita suarakan, kita punya hak untuk bersuara, jangan mau di beli, jangan sampai di bungkam, karena kita menyuarakan suatu kebenaran dengan melawan hoaks, dan korupsi.

Untuk memerangi hoaks kita harus melakukan diskusi kecil, melihat, menyoroti, menjadi penggiat, kita sebagai makhluk sosial harus terus mengawal dan memantau, mengontrol, mencari celah kejar info biar tidak kecolongan hoaks dan korupsi. Kita mempunyai hak yang sama untuk memerangi korupsi di daerah masing masing karena suara kita penting. Tulisan kita harus di kuatkan untuk melawan hoaks dan korupsi yang terjadi di daerah kita. Pak Prabowo telah berkomitmen untk membantu melawan korupsi maka dar itu kita juga harus memeranginya.

Sekian rangkuman yang saya tulis, jika ada salah kata di mohon untuk memakluminya dan berkenan untuk memberi nilai A+ . mohon maaf sebesar besarnya

Rabu, 11 Desember 2024

Fatikha Syafa Azzahro